

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3893212>

УДК 378.1

Церюльник А.Ю.

Церюльник Анна Юрьевна, старший преподаватель кафедры Русской филологии, Тихоокеанский государственный университет, 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. E-mail: anna-jur@mail.ru.

Функционирование университета в условиях дистанционного формата обучения в период пандемии COVID-19

Аннотация. Данная статья посвящена дистанционному формату функционирования университета. Рассматривается использование определённых Интернет-ресурсов и программ на разных этапах работы и в решении различных задач. Особое внимание уделяется программам, обеспечивающим информирование участников образовательного процесса, проведение занятий, а также организацию итоговых экзаменов и защиты ВКР. Автор приходит к выводу, что необходимо повышать уровень ИТ-компетенций преподавателей для обеспечения более качественного образования в условиях дистанционной работы. Также автор отмечает целесообразность сочетания в дальнейшем традиционного обучения в университете с элементами дистанционного формата.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные технологии, Интернет-технологии, видеоконференцсвязь, видеоконференция, Zoom, ИТ-компетенции.

Tceryulnik A. Yu.

Tceryulnik Anna Yurevna, Senior Teacher of Department of Russian philology, Pacific State University, 680035, Russia, Khabarovsk, Tikhookeanskaya st., 136. E-mail: anna-jur@mail.ru.

Distance learning at the university during the COVID-19 pandemic

Abstract. This article is devoted to the remote format of the university functioning. The author considers the use of certain Internet resources and programs at different stages of work and in solving various tasks. Special attention is paid to programs that provide information to participants of the educational process, conduct classes, as well as the organization of final exams and defense of the final qualifying work. The author comes to the conclusion that it is necessary to increase the level of IT-competence of teachers to ensure better education in the conditions of distance work. The author also notes the expediency of combining traditional education at the University with elements of a distance format in the future.

Key words: distance learning, distance technologies, Internet technologies, video conferencing, video conferencing, Zoom, IT competence.

Распространение коронавируса COVID-19 внесло серьёзные коррективы в образовательный процесс по всему миру и в России в частности. Первая волна погружения в онлайн-обучение была обусловлена работой с

китайскими студентами, которые не смогли после каникул вернуться к началу второго семестра, т.к. в Китае закрыли границы. А позже из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России с марта 2020 г. остро встал вопрос перехо-

да всех российских образовательных учреждений на дистанционный формат работы. Данный факт стал отправной точкой активного погружения преподавателей в цифровую среду, изучения возможностей Интернет-ресурсов и программ, позволяющих организовать учебный процесс дистанционно. При этом в процессе этой работы выявились некоторые проблемы, которые послужили ограничительными факторами для полноценной организации учебного процесса в таком формате.

Удалённое взаимодействие преподавателей и студентов предполагает использование на разных этапах работы и в решении различных задач немалого количества разнообразных Интернет-ресурсов и программ, которые обеспечивают «интерактивность и мультимедийную поддержку учебного процесса, контроль оценки познавательной деятельности обучающихся» [2, С. 34]. Следует отметить некоторые преимущества дистанционной формы обучения по сравнению с традиционной: возможность получения профессионального образования в более короткие временные сроки с учетом индивидуальных наклонностей студента, использование огромного количества источников информации, а также информационных и телекоммуникационных технологий и т.д. [6]. При этом продуктивность системы дистанционного образования зависит не только от использования современных цифровых технологий, но и от осознания необходимости творческого подхода к работе, установления взаимодействия студентов и преподавателей в информационном пространстве [5].

Одним из важных этапов в процессе дистанционной работы является оперативное информирование студентов и преподавателей на разном уровне (кафедра, факультет, институт, университет) о принятии новых решений, графике и формате работы и т.д. Для этого могут использоваться различные популярные мессенджеры (WhatsApp, WeChat), электронная почта, сообщения в ЭИОС и др. В случае использования мессенджеров

удобно создавать группы для студентов, а также корпоративные группы для кафедры. Подобные средства гораздо эффективнее связи при помощи телефонных звонков, т.к. позволяют сэкономить время и моментально охватить большую аудиторию, а наличие смартфона, на который установлены подобные программы, на сегодняшний день является стандартным условием для взаимодействия людей в нашем современном мире, требующем с каждым днём всё большей мобильности.

Для совместной работы в документах, когда необходимо решить вопросы, связанные, например, с проектом, сделать совместную презентацию, проверить контрольные или проанализировать выполненный фрагмент ВКР, можно использовать Google документы, где студенты и преподаватели могут размещать свои файлы и давать доступ по ссылке другим людям. Также для совместной работы отлично подходят виртуальные доски, на которые можно загружать тексты, мультимедиа, файлы, можно рисовать, а передвижения курсора будут видны всем участникам (например, IDroo, NoteBookCast, MIRO, Scrumblr, WikiWall и др.). Некоторые доски имеют даже такие опции, как голосовое общение и использование видео через вебкамеру (например, Scratchwork). Для организации процесса работы (учебный процесс, проектная деятельность) можно использовать программы, в которых есть возможность установить задачи и определить сроки их выполнения, а также обозначить тех, кто данные задачи должен выполнять (Trello). Подобные программы полезны не только для организации работы группы людей, но и для самоорганизации, т.к. позволяют четко планировать своё время и выполнение задач разного характера, что, безусловно, важно в образовательном процессе.

Социальные сети также стали активно использоваться в образовательном процессе (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и др.). Их возможности весьма широкие: организация блогов преподавателей, студентов, отдельных студенческих

групп, информирование при помощи отправки сообщений, а также ведение лекций для студентов в прямом эфире. Последнее можно организовать на базе Instagram, т.к. здесь одно из безусловных преимуществ – неограниченное количество слушателей и возможность встраивать в этом прямом эфире визуальную составляющую (фото и видео).

С погружением в дистанционное обучение всё большую популярность в университетах набирают системы управления курсами, или виртуальная обучающая среда (Moodle, Ilias, ATutor, Claroline, Sakai, TrainingWare Class). Наиболее известной является виртуальная обучающая среда на базе Moodle [1, 3]. Эту бесплатную веб-платформу можно легко адаптировать для любых образовательных задач, создавая на её основе полноценный курс, включающий в себя лекции, практические задания, разные виды тестов и др.

Все названные выше сервисы, безусловно, имеют большое значение в дистанционном обучении. Однако наибольшего результата можно достичь при условии прямого контакта с учащимися. Это возможно в случае использования программ для проведения видеоконференцсвязи (ВКС), так как преподаватель может работать с группой студентов и при этом слышать и видеть их. К программам, которые могут обеспечить подобный формат работы, можно отнести Zoom, DingTalk Lite, VooV Meeting, Google Meet, TrueConf, Microsoft Teams, Skype и др. При этом следует отметить, что определённым лидером среди данных программ является Zoom. На сегодня эта программа имеет, пожалуй, самый богатый функционал, в том числе в базовой версии. Среди самых полезных опций Zoom в бесплатной версии для проведения учебных занятий со студентами можно назвать следующее:

– «зал ожидания» (при подключении к конференции студент не сразу попадает в виртуальную комнату, а только после подтверждения преподавателя; это может быть полезно не только в целях безопас-

ности, но и при каких-либо игровых целях, т.к. студента можно на время перевести из общей виртуальной комнаты в этот «зал ожидания»);

– демонстрация экрана (возможна демонстрация всей рабочей области экрана компьютера, а также демонстрация отдельных приложений и даже отдельно звука);

– комментирование (при помощи инструментария Zoom можно вносить дополнительный текст, выделять слова/предложения, рисовать, чертить поверх демонстрации экрана);

– встроенная интерактивная доска (можно не использовать сторонние программы, однако среди минусов – невозможность загрузить на эту доску изображения);

– сессионные залы (позволяют разделить студентов на группы и поместить их в разные виртуальные комнаты для выполнения различных учебных задач, например, для подготовки диалога);

– видеозапись (можно записывать свои лекции без студентов, чтобы далее их включить в онлайн-курс, также можно записывать свои занятия для последующего анализа или вести видеозапись заседания кафедры, проведения защит ВКР для оформления протокола; удобно то, что запись в итоге осуществляется в двух видах: аудио и видео).

Как мы видим, данные программы и Интернет-ресурсы позволяют достаточно эффективно проводить разные типы занятий, среди которых лекции, практические/лабораторные занятия, семинары. А при включении в процесс возможностей видеоконференцсвязи подобная работа становится максимально приближенной к традиционным занятиям.

Ещё одна важная часть образовательного процесса – приём экзаменов и зачётов, а также защита ВКР. И в рамках дистанционной работы, несомненно, следует уделить этому особое внимание на подготовительном этапе. На наш взгляд, наиболее оптимальным для организации испытаний в рамках сессии является тес-

тирование с автоматизированной проверкой результатов. Для тех дисциплин, где тестирования может быть недостаточно, а также оно не может служить объективной системой оценивания (например, аспект говорения в иностранном языке), будет целесообразно использовать ВКС, во время которой студент выбирает билет и отвечает на вопросы.

При проведении защит дистанционно, конечно, более оптимальный вариант – это использование программ ВКС. Как уже отмечалось ранее, в Zoom есть возможность сессионных залов, которые можно также использовать в процессе экзаменов и защиты ВКР, когда в одной виртуальной комнате студенты готовятся, а в другой виртуальной комнате работает комиссия и отвечает один студент. Безусловно, для итоговых экзаменов и защиты ВКР должен быть проработан в университете единый регламент, включающий порядок информирования студентов и преподавателей, подключение к программе ВКС, прохождение процедуры идентификации личности студентов, который исключает подмену человека, сдающего экзамен и проходящего защиту ВКР, а также последующую сдачу ВКР в общую базу университета.

Использование всех описанных выше особенностей дистанционного процесса обучения предполагает наличие у преподавателей соответствующих ИТ-компетенций. При этом практика показывает, что далеко не все преподаватели готовы к взаимодействию со студентами и друг с другом при помощи новых современных технологий. Так, в исследовании аналитического центра НАФИ отмечается, что преподаватели чаще всего «просят помощи из-за проблем с технической оснащенностью своего рабочего места (например, с устаревшей техникой, медленным интернетом), из-за недостатка мето-

дических знаний в дистанционном обучении, технических знаний и навыков по работе с компьютером» [4]. Эти факторы становятся причинами того, что дистанционное обучение, к сожалению, порой сводится к формальной пересылке заданий по электронной почте и полному отсутствию обратной связи. В связи с этим крайне необходимо на уровне университета обеспечить для преподавателей регулярные курсы повышения квалификации, связанные с грамотной разработкой электронных учебных курсов (ЭУК), с использованием в преподавании интерактивной технологии ВКС, различных Интернет-ресурсов и программ (мессенджеры, виртуальные доски, Google-документы и др.) и т.д.

Помимо этого для продуктивной работы необходимы собственные университетские цифровые платформы онлайн-курсов и лицензионное программное обеспечение, позволяющее создавать интерактивные обучающие материалы.

В заключение нужно сказать, что современное образование не должно оставаться в стороне, в то время как цифровые технологии развиваются большими темпами. Следует объективно оценивать возможности дистанционной работы, в том числе дистанционного обучения студентов, для дальнейшего использования некоторых технологий даже после того, как пройдет необходимость из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации работать только из дома. На наш взгляд, умелое сочетание традиционных форм обучения с дистанционным форматом позволит выйти на качественно более высокий уровень, сделать процесс занятия увлекательным и тем самым повысить степень мотивации студентов к активной познавательной деятельности, что обеспечит возможность получить качественное образование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брюханова В. В. Реализация текущего контроля освоения базового курса в системе дистанционного обучения Moodle / В. В. Брюханова, А. А. Дорошкевич, Н. С. Кириллов и др. // Современное образование: содержание, технологии, качество. 2016. Т. 2. С. 57-60.

2. Воробьева Е. И. Информатизация иноязычного образования: основные направления и перспективы: монография // Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Архангельск: Поморский университет, 2011. 123 с.
3. Зыкова И. А., Рассолько О. И. Использование системы дистанционного обучения Moodle при реализации образовательных программ в условиях вузовского обучения // Материалы XII международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы». Гродно: Гродненский государственный аграрный университет, 2019. С. 336-340.
4. Соловьёва О. Половина российских преподавателей не готовы к удаленному обучению // Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/economics/2020-04-07/1_7837_education.html
5. Филатова Н. С. Место дистанционного обучения в образовательной системе вузов // Материалы Всероссийской научно-методической конференции с международным участием «Цифра в помощь учителю». Чебоксары: ООО «Издательский дом «Среда», 2020. С. 68-73.
6. Яшина Л. И. Дистанционное обучение в вузе: содержание и технологии // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. № 1(58). С. 142 – 147.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Brjuhanova V. V. Realizacija tekushhego kontrolja osvoenija bazovogo kursa v sisteme distancionnogo obuchenija Moodle / V. V. Brjuhanova, A. A. Doroshkevich, N. S. Kirillov i dr. // Sovremennoe obrazovanie: sodержanie, tehnologii, kachestvo. 2016. T. 2. S. 57-60.
2. Vorob'eva E. I. Informatizacija inojazychnogo obrazovanija: osnovnye napravlenija i perspektivy: monografija // Pomorskij gos. un-t im. M. V. Lomonosova. Arhangel'sk: Pomorskij universitet, 2011. 123 s.
3. Zyкова I. A., Rassol'ko O. I. Ispol'zovanie sistemy distancionnogo obuchenija Moodle pri realizacii obrazovatel'nyh programm v uslovijah vuzovskogo obuchenija // Materialy XII mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj konferencii «Perspektivy razvitija vysshej shkoly». Grodno: Grodnenskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2019. S. 336-340.
4. Solov'jova O. Polovina rossijskih prepodavatelej ne gotovy k udalennomu obucheniju // Nezavisimaja gazeta. URL: http://www.ng.ru/economics/2020-04-07/1_7837_education.html
5. Filatova N. S. Mesto distancionnogo obuchenija v obrazovatel'noj sisteme vuzov // Materialy Vserossijskoj nauchno-metodicheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Cifra v pomoshh' uchitelju». Cheboksary: ООО «Izdatel'skij dom «Sreda», 2020. S. 68-73.
6. Jashina L. I. Distancionnoe obuchenie v vuze: sodержanie i tehnologii // Vestnik Surgut'skogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. 2019. № 1(58). S. 142 – 147.

Поступила в редакцию 27.05.2020.

Принята к публикации 30.05.2020.

Для цитирования:

Церюльник А.Ю. Функционирование университета в условиях дистанционного формата обучения в период пандемии COVID-19 // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 139-143. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Tceryulnik.pdf>